

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **USO DE DERIVADOS DA CANNABIS NO MANEJO DA DOR E DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS EM PEQUENOS ANIMAIS: REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA RECENTE** de autoria de Maria Raquel Silva, Mônica Souza de Siqueira, Maurício Maranhão Chaves, Emanuely Cunha, Mayara Toledo, Maressa Paes Abreu, Tatiana da Silva Kososki, Diuliana Fernanda Ribeiro Jacopini, Luciano Faria Vicari Júnior, Felipe Eduardo Candido Da Silva e Ana Jullia D'Avila Cunha, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.19779571

29/09/2025 a 30/04/2026

